

आर सी एफ शेती पत्रिका

शेतकऱ्यांच्या प्रथम
पसंतीचे मासिक

मी आहे सफल सुफला शेतकरी!

कृषी समृद्धीची मार्गदर्शिका

वर्ष १५

अंक - ४

मुंबई

ऑक्टोबर २०२३

पाने - २४

किंमत ₹ ५/-

भारत सरकारतर्फे आरसीएफ लि. कंपनीला 'नवरत्न' दर्जा प्राप्त झाला आहे.

जेंडर समानता

दक्षता जागरूकता सप्ताह २०२३

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND
PROTECTION OF INFORMER (PIDPI) RESOLUTION 2004

VIGILANCE AWARENESS WEEK

जन जागरूकता अभियान

रब्बी हंगामातील पिकांसाठी एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन तंत्र

अनिकेत सुनील गायकवाड, डॉ. बापूसाहेब भाकरे
मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी - ४१३ ७२२,
जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र. मो. ९१५६११४९५२

भारत देशामध्ये पीक पध्दती आणि खत वापराविषयी विविध विचार प्रवाह आहेत. देशात वाढत्या लोकसंख्येसाठी जास्तीत जास्त धान्य उत्पादनाची आवश्यकता असते. विविध पिकांसाठी अन्नद्रव्यांचा मुख्यस्रोत हा जमीन आहे. एकूणच प्रत्येक स्रोताचा गुणधर्म किंवा उपयुक्तता ही वेगवेगळी असते. उदा. सेंद्रिय खते ही जमिनीचे प्राकृतिक गुणधर्म चांगले ठेवतात तर जैविक खते ही टाकलेल्या रासायनिक खतांची कार्यक्षमता वाढवितात तर रासायनिक खतांद्वारे पिकांना अन्नद्रव्यांचा पुरवठा केला जातो. म्हणूनच सेंद्रिय, रासायनिक आणि जैविक खतांचा एकत्रित वापर, सेंद्रिय पदार्थांचे चक्रीकरण आणि योग्य पीक पध्दतींचा अवलंब करून पिकास अन्नद्रव्ये पुरविण्याच्या पध्दतीस 'एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन' म्हणतात. एकात्मिक अन्नद्रव्य पुरवठा पध्दतीमध्ये रासायनिक खतांच्या वापराबरोबरच सेंद्रिय खते, हिरवळीची खते, जिवाणू खते, नत्रयुक्त अझोलासारखी हरित खते, वनस्पतीची पाने, शेतावरील धसकटे, मुळे, पालापाचोळा, काडीकचरा व इतर टाकावू पदार्थांच्या चक्रीकरणातून मिळणारा खतांचा समतोल साधला जातो. या पध्दतीत द्विदल धान्य पिकांचा फेरपालटीत तसेच आंतरपीक पध्दतीत समावेश करून जमिनीची सुपिकता टिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाच्या संकल्पनेत अन्नद्रव्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारणा करणे तसेच पर्यावरणाचा विचार करून जमिनीची सुपिकता व पिकांची उत्पादकता वाढवून ती शाश्वत करण्याचा

प्रयत्न केलेला असतो. एकात्मिक अन्नद्रव्य (खत) पुरवठा पध्दत ही पिकांना यथायोग्य अन्नद्रव्ये पुरवून चांगल्या शेती पध्दतीचा सुवर्णमध्य ठरू शकते.

एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाची गरज

- * सध्याचे देशातील खतांचे उत्पादन गरजेपेक्षा फारच कमी आहे. तसेच स्फुरद, पालाशासारखी रासायनिक खते परदेशातून आयात करावी लागतात, पर्यायाने त्यावर सरकारला अनुदान द्यावे लागते. हा अनुदानाचा भारही प्रचंड वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी करून कार्यक्षमता वाढविली पाहिजे.
- * अविद्राव्य अन्नद्रव्यांचे विद्राव्य स्वरूपांत रूपांतर करणेसाठी व संतुलित अन्नद्रव्यांचा पुरवठा होण्यासाठी जैविक खताचा वापर करावा.
- * जमिनीची सुपिकता आणि पिकाची उत्पादकता केवळ रासायनिक, सेंद्रिय व जैविक खतांच्या एकत्रित वापरानेच वाढवून ती टिकविता येईल, जेणेकरून जमिनीच्या जैविक, रासायनिक व भौतिक गुणधर्मांत सुधारणा करता येईल.
- * हरित क्रांतीमध्ये पीक उत्पादकता वाढविताना जमिनीच्या सुपिकतेकडे आणि आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले गेले नाही, ते आता देणे अत्यंत गरजेचे आहे, त्याकरिता एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाची गरज आहे.

एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचे फायदे

- अविद्राव्य अन्नद्रव्याचे विद्राव्य स्वरूपात रूपांतर होते

व स्फुरद, पालाश, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये यांची उपलब्धता वाढविता येते.

- जमिनीची जलधारणा शक्ती, जैव रासायनिक प्रक्रियांचा समतोल राखला जातो.
- जमिनीच्या भौतिक गुणधर्मात (उदा. पाणी धरून ठेवणे, हवा खेळती ठेवणे, पाणी मुरविणे, जमीन भुसभुसीत करणे इत्यादी सुधारणा होतात.
- जमिनीतील कर्ब : नत्र यांचा प्रमाणात समतोल राखला जातो त्यामुळे उपयुक्त जिवाणूंच्या संख्येत वाढ होते.
- एकात्मिक अन्नद्रव्यांच्या सहाय्याने पिकांना संतुलित अन्नद्रव्य पुरवठा करता येतो.
- पीक अवशेषाचा जमिनीत प्रथम आच्छादन आणि नंतर सेंद्रिय खत म्हणून वापर केल्यास जल व मृद संधारण तसेच अन्नद्रव्य संधारणही करता येते.
- पीक पध्दतीत पहिल्या पिकास वापरलेल्या सेंद्रिय खतांचा वापर पुढील पिकासही उपयुक्त ठरतो.
- योग्य पीक फेरपालटीचा व आंतरपिक पध्दतीचा पुढील पिकांस अन्नद्रव्यांची उपलब्धता विशेषतः नत्राची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होते.
- संतुलित खतांमुळे पिकांच्या मुळांची वाढ चांगली होऊन पीक उत्पादनांत वाढ होते.
- सेंद्रिय व जैविक खतांमुळे रासायनिक खतांची कार्यक्षमता व उपयोगिता वाढते.

एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचे घटक

➤ कंपोस्ट व गांडूळ खत प्रक्रियेद्वारे वनस्पतीचा पालापाचोळा व टाकाऊ पदार्थांचा अन्नद्रव्यांसाठी पुर्नउपयोग करणे. ➤ नत्र, स्फुरद व पालाशची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जैविक खताचा वापर करणे. ➤ पीक अवशेषाचा (उसाचे पाचट, गव्हाचे काड, सरमाड इत्यादी) शेतीमध्ये वापर करणे.

➤ फेरपालटीच्या व आंतरपिकांमध्ये विदल वनस्पतीचा समावेश करणे. ➤ माती परिक्षणाद्वारे शिफारशीत खत मात्रा देणे. ➤ शहरातील सांडपाणी व कंपनीतील टाकाऊ द्रवपदार्थांचा शेतीसाठी उपयोग करणे. ➤ शेतातील टाकाऊ काडी कचऱ्यापासून कंपोस्ट करून त्याचा वापर करणे. ➤ संतुलित खत मात्रा देणे. ➤ साखर कारखान्यातील टाकाऊ पदार्थ प्रेसमड केक इत्यादींचा खत म्हणून वापर करणे. ➤ हिरवळीची खते, निळेहिरवे शेवाळ आणि अज्ञोलाचा पिकांसाठी उपयोग करणे.

एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी विविध घटकांचे प्रकार खालील प्रमाणे -

सेंद्रिय खते : वनस्पती व प्राणीजन्य खते जी जमिनीत मोठ्या प्रमाणात मिसळल्यास झाडांना फक्त पोषणच पुरवत नाहीत तर जमिनीचा पोत व जलधारण क्षमताही सुधारतात त्यांना सेंद्रिय खते असे म्हणतात. सेंद्रिय खतांचे प्रकार खालील प्रमाणे;

१. **भरखते :** गांडूळखत, शेणखत, कंपोस्टखत, लेंडीखत, कोंबडीखत, सोनखत, शहरी कंपोस्ट खत, शहरी घन कचरा व शहरी द्रवरूप कचरा इत्यादी.
२. **जोरखते :** भुईमुग पेंड, सरकी पेंड, एरंडी पेंड, करडई पेंड, लिंबोळी पेंड, महुआ पेंड, करंज पेंड, मासळीचे खत, हाडांचा चुरा इत्यादी.
३. **हिरवळीची खते :** गवार, बरसीम, गिरीपुष्प, सुबाभूळ, शेवरी, चवळी, ताग, धेंचा, मूग, उडीद इत्यादी.

जिवाणू खते: झाडांना पोषणद्रव्ये पुरवण्यामध्ये काही फायदेशीर जिवाणूंचाही सहभाग असतो. या जिवाणूंची संख्या जमिनीत पुरेशी असल्यास झाडांना पोषक द्रव्यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत रहातो. जिवाणू खतांमध्ये अशा प्रकारचे फायदेशीर जिवाणू

सुप्तावस्थेत असतात. जमिनीत मिसळल्यावर ते कार्यक्षम होऊन पिकांना पोषकद्रव्यांचा पुरवठा करतात.

१. **रायडोब्रियम** : कडधान्यांच्या मुळांवरील गाठींमध्ये नत्र स्थिर करणारी जिवाणू खते.
२. **पी.एस.बी.** : जमिनीतील स्फुरद विरघळविणारी जिवाणू खते.
३. **अॅडोटोबॅक्टर आणि अॅडोस्पीरिलीयम** : जमिनीत नत्र स्थिर करणारी जिवाणू खते.
४. **अॅसीटोबॅक्टर** : हे जिवाणू हवेतील नत्र पिकांना उपलब्ध करून देतात.
५. **मायकोरायझा** : नत्र, स्फुरद, पालाश, कॅल्शियम, जस्त, तांबे आदी अन्यद्रव्ये उपलब्ध करण्यास पिकांना मदत करतात.
६. **थायोबॅसिलस** : हे जिवाणू गंधकचे (सल्फर) ऑक्सिडायझेशन करतात व वनस्पतींसाठी उपयुक्त सल्फेट तयार करतात.
७. **अड्डोला, बायजेरिकिया आणि निळे हिरवे शेवाळ** : विविध अन्नद्रव्यांचा पुरवठा उपलब्ध करण्यास पिकांना मदत करतात.

रासायनिक खते : विशिष्ट पोषणद्रव्यांची गरज भागवणारी खते जी कमी प्रमाणात जमिनीत मिसळून पिकांच्या पोषकद्रव्यांची गरज भागवता येते अशा खतांना रासायनिक खते असे म्हणतात.

१. **नत्रयुक्त रासायनिक खते** : युरिया, अमोनियम नायट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कॅल्शियम अमोनियम नायट्रेट, इत्यादी.
२. **स्फुरदयुक्त रासायनिक खते** : डायकॅल्शियम फॉस्फेट, सिंगल/डबल/ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, बोनमिल इत्यादी.
३. **पालाशयुक्त रासायनिक खते** : म्युरेट ऑफ पोटॅश (पोटॅशियम क्लोराईड) आणि

पोटॅशियम सल्फेट इत्यादी.

४. **सूक्ष्म अन्नद्रव्य खते** : फेरस सल्फेट, झिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मँगनीज सल्फेट, अमोनियम मॉलिब्डेट, चिलेटेड लोह, चिलेटेड झिंक, बोरिक अॅसिड आणि बोरेक्स (मातीमध्ये मिसळण्यासाठी) इत्यादी.
५. **संयुक्त खते** : नायट्रोफॉस्फेट (२०:२०:००), नायट्रोफॉस्फेट पालाशसह (१५:१५:१५), मोनोअमोनियम फॉस्फेट (११:५५:००), डायअमोनियम फॉस्फेट (१८:४६:००) इत्यादी.
६. **मिश्र खते** : १८:१८:१०, १०:२०:२० इत्यादी.

➤ सारांश

जमिनीच्या पोषक अन्नद्रव्ये पिकांना पुरविण्याच्या क्षमतेला 'सुपीकता' व पीक उत्पादन देणाऱ्या क्षमतेला 'उत्पादकता' म्हणतात. उत्पादन क्षमता जमिनीचे फुल, जडणघडण, जैविक गुणधर्म, तापमान, सुर्यप्रकाश इत्यादी बाह्यबाबींवर सुपिकता व उत्पादकता अवलंबून असते. जमिनीतील हवा, पाणी व वनस्पती यांचा संतुलित संबंध राखण्यासाठी योग्य मशागतीचा अवलंब करावा लागतो. जमिनीतील अन्नद्रव्यांचे मुळाव्दारे शोषण हे जमिनीतील द्रावणातील अन्नद्रव्यांचे प्रमाण, जमिनीचा सामू या गोष्टींवर अवलंबून असते. जमिनीचे भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म सुपिकता व उत्पादकता यावर परिणाम करतात. जमिनीची धूप, पिकांव्दारे अन्नद्रव्यांची उचल व असंतुलित अन्नद्रव्य पुरवठा यामुळे जमिनीची सुपिकता कमी होते. एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनामधून जमिनीचे आरोग्य अबाधित राखता येऊन पिकांची उत्पादकता शाश्वत करता येते.

पिकांसाठी एकात्मिक सूक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापन -

अ. क्र.	पिकाचे नांव	शेणखत (टन/एकरी)	बियाणे प्रक्रिया (एकरी प्रमाण)	माती परीक्षणावर आधारित कमतरतेनुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खते (किलो/एकरी)
१.	गहू	४.०	अझोटोबॅक्टर १ किलो प्रति ४० किलो	झिंक सल्फेट, ८ किलो किंवा फेरस सल्फेट, १० किलो
२.	ज्वारी	२.०	अझोटोबॅक्टर १०० ग्रॅम प्रति ४ किलो	झिंक सल्फेट, ८ किलो किंवा फेरस सल्फेट, १० किलो
३.	मका (संकरित)	४.०	अझोटोबॅक्टर २०० ग्रॅम प्रति ८ किलो	झिंक सल्फेट, ८ किलो किंवा फेरस सल्फेट, १० किलो
४.	सुर्यफूल	२.०	अझोटोबॅक्टर १०० ग्रॅम प्रति ४ किलो	बोरॅक्स, २ किलो किंवा फेरस सल्फेट, १० किलो
५.	हरभरा	२.०	रायझोबियम ७५० ग्रॅम प्रति ३० किलो	झिंक सल्फेट, ८ किलो किंवा फेरस सल्फेट, १० किलो
६.	ऊस (पूर्व हंगामी)	१०.०	अॅसिटोबॅक्टर ४ किलो + ५० लिटर पाणी (३० मिनीटे ऊस बेणे प्रक्रिया करावी)	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये जमीनीतून ग्रेड नं. १ (१० किलो)
७.	कांदा	८.०	अॅझोटोस्पिरिलीयम १०० ग्रॅम प्रति ४ किलो	झिंक सल्फेट, ८ किलो किंवा फेरस सल्फेट, १० किलो

(वरील सूक्ष्म अन्नद्रव्ये खते पेरणीच्या वेळी शेणखतात मिसळून द्यावीत किंवा उभ्या पिकात ३० दिवसांनी एकरी ४० किलो कुजलेल्या शेणखतात आठवडाभर मुरवून द्यावीत.)

व्हाट्सअप कट्टा !

१०८ मण्यांची माळ घेऊन जप करताना मन भरकटते, विचलित होते... पण शंभर रुपयांचे नोटाचे बंडल मोजताना मात्र मन एकाग्र असते..! खरंच विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे हा !!

हसा चकट फू !

संता- सहा मजूरांनी एक शेत दोन दिवसात नांगरले तर तीन मजूरांना तेच शेत नांगरायला किती दिवस लागतील ?
बंता- वेडा आहेस का ? एकदा सहा जणांनी नांगरलेले शेत.. परत तेच तीन जणांकडून कशाला नांगरून घ्यायचे ?

माझ्या मनातले....

प्रवास आणि पर्यटन यामध्ये फरक असतो. स्वतःच स्वतःचा वेळ ठरवून मुद्दाम काहीतरी पाहायला जाणं म्हणजे पर्यटन आणि कुठल्यातरी कामानिमित्त कुठे तरी जावं लागणं म्हणजे प्रवास! पर्यटन किंवा प्रवास जरूर करावा, कारण या गोष्टी माणसाला ज्ञान देतात, अनेक अर्थानी समृद्ध करतात.